

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د.ة. فطيمة ابن حدو
	د.عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

أستاذ محاضر مؤهل-معهد الدراسات والأبحاث للتعريب -جامعة محمد الخامس بالرباط

المغرب

- الملخص

يتفاعل النفي مع الأسوار في اللغة العربية، ويظهر هذا التفاعل أساسا في تغيير تأويل الجمل المتضمنة للأسوار عند ورود واسم من واسماته، حيث تتغير قراءة هذه الجمل من القراءة الكلية إلى القراءة الجزئية بالنسبة الجمل المتضمنة للأسوار الكلية، بالمقابل لا تبدي الجمل المتضمنة للأسوار الوجودية، ظاهريا، أي تغيير في التأويل عند وجود النفي.

نحاول، في هذه الورقة، أن نتفحص هذا النوع من البنى في اللغة العربية، وسنبين أن التغيير الظاهر في تأويل الجمل المتضمنة للأسوار الكلية عند ورود النفي يرتبط أساسا بموقعة النفي وحيزه بالنظر إلى هذه الأسوار، وأن ورودها مع الأسوار الوجودية يحدث أيضا تغييرا في التأويل يخص واجهة تسويرها، كما سنتطرق، في جزء ثان من المقال، لعلاقة النفي بالاستثناء، باعتباره سورا وجوديا، وسنبين أن هذا الأخير يبرز واجهة التسوير التي يخفيها تسوير النفي.

الكلمات المفتاحية: النفي - التسوير - الحيز - الاستثناء

Some Quantification Properties of Negation in Arabic

Abstrat:

The interaction between negation and quantifiers in Arabic gives rise to questions concerning the interpretation of the structures in which they co-occur. While the interpretation of sentences containing universal quantifiers shifts from a universal to an existential reading, in the presence of negation markers, sentences containing existential quantifiers do not appear to undergo any change in interpretation.

In this paper, I will attempt to investigate these types of structures in Arabic, demonstrating that the apparent change in the interpretation of sentences containing universal quantifiers in the presence of negation markers is related to its position and scope vis-a-vis this type of quantifiers. Then, I will reveal that the presence of neg markers with existential quantifiers also induces a change in the interpretation of sentences, namely in their quantification profile. I will also address, in the second

part of the article, the relationship between negation and exception as an existential quantifier. I will show that the latter highlights the profile of quantification hidden by negation.

Keywords: negation - quantification - scope – exception

– المقدمة

ييدي النفي بعض خصائص الأسوار في اللغة العربية، وذلك بالنظر إلى سلوكه المائل لسلوكها، فورود واسم من واسات النفي في بعض الجمل العربية لا يغير دلالتها من الإيجاب إلى السلب فقط، وإنما يكون له دور، أيضا، فيتغير تأويل مكوناتها من حيث دلالتها على عددًا والكم، من جهة، كما يغير، من جهة أخرى، تأويلها من خلال تفاعلها مع الأسوار المساوقة له، تبعًا لحيزه وموقعه داخل هذه الجمل.

1- التفسير في الأدبيات التقليدية

تعرف الأدبيات التقليدية السور بكونه اللفظ الحاصر المبين لكمية الموضوع،¹ وتدرج ضمن هذا المفهوم كلمات من قبيل "كل" و"جميع" و"بعض" و"جل" و"معظم" ومثيلاتها، وتتميز هذه الأسوار بالدخول على الأسماء المحدودة، حيث تربط متغيرًا في الاسم الوارد بعدها، ويمثل، أساسًا، في العدد المتضمن في الاسم. ويرتكز تأويل الجمل التي تتضمنها على تفاعلها مع العدد المضمن في الاسم بعدها، أو مع تعريف الاسم أو تنكيره.

وتوظف هذه الأسوار في اللغة العربية للتعبير عن معاني الشمول أو التبعيض، والاستغراق، والكنة وغيرها، وهي المفاهيم ترتبط كلها بما هو عددي وكمي غير محدد، فمثلا تدل "كل" ومثيلاتها على معنى الشمول، وعلى تجميع الأجزاء، كما يعبر بها عن الاستغراق، فيشمل حكمها سائر أفراد ما تدخل عليه، ولذلك فالأسماء التي ترد بعدها لا يمكن أن تؤول إلا باعتبارها ذات دلالة عامة أو كلية.

بالمقابل، تدل كلمة "بعض" ومثيلاتها على التبعيض والتجزئ، بحيث لا يشمل حكمها سائر أفراد ما تدخل عليه، وإنما يشمل فقط جزءًا منهم، وإلى جانب هذه الكلمات تعبر اللغة العربية عن المعنى الكلي أو الجزئي بأدوات ووسائل لغوية أخرى تؤدي نفس المعاني، فإذا قارنا مثلا بين الجمل في (1):

(1) أ- حضر كل الطلبة

ب- حضر الطلبة

نلاحظ أن تأويل الجملتين متشابه، ففي المثال (أ)، دلت لفظة "كل" على أن حكم الحضور شمل جميع الطلبة، ونفس التأويل يمكن أن نستشفه من المثال (ب)، حيث شمل حكم الحضور كل الطلبة دون وجود "كل"، مما يوحي بأن مفهوم السور لا يقتصر على ألفاظ مثل "كل" و"جميع" وغيرها، وإنما يمكن أن يقوم التعريف مقام "كل"، وهو ما أشارت إليه الأدبيات التقليدية حيث تحدثت عن بعض خصائص التعريف في اللغة العربية، وخاصة التعريف بالأداة "ال" التي تكون لها دلالة مغايرة لمعنى التعريف كحضور أو عهد، وهذه الدلالة هي ما اصطلاح عليه بالاستغراق. وترتبط أساسًا بأسماء الجنس.

لننظر الآن إلى الجمل في (2)

(2) أ- حضر بعض الطلبة

ب- حضر طلبة

¹الغزالي، معيار العلم في المنطق، ص 90.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فالملاحظ أن تأويل المثال (2أ) تأويل جزئي، بمعنى حضر عدد قليل من الطلبة، وليس كل الطلبة، ونفس التأويل يمكن أن نستشفه من المثال (2ب)، الذي يدل، هو الآخر، على حضور عدد محدود من الطلبة وليس جميع الطلبة، على اعتبار أن الفرق بين التأويلين هو وجود التنوين في مقابل التعريف، بمعنى أن وجود التنوين دليل على عدم الاستغراق، وأن التعريف يمكن أن يدل على الاستغراق، وهذا الاستغراق يمكن اعتباره بمثابة تسوير كلي، وأن عدم الاستغراق تسوير وجودي أو جزئي، وتبعاً لذلك، يمكننا القول بأن كلمة "رجل" تماثل بعض الرجل، بينما تماثل كلمة "الرجل" كل الرجال، ومن ثمة، يمكننا اعتبار أداة التعريف سوراكلياً، والتنوين سوراكلياً، وهو ما أشار إليه ابن رشد بقوله: "السور الكلي المقرون بالقضية ليس يدل على أن المعنى الموضوع كلي، فيكون رفعه رفعاً للمعنى الكلي الموضوع؛ بل إنما يدل على أن الحكم على المعنى الكلي كلي. وذلك بين في المهملات، فإنه ليس كونها غير ذوات أسوار مما يوجب أن تكون المعاني الموضوعية فيها كلية إذ كانت دلالة الألفاظ عليها كلية، مثل قولنا الإنسان عادل، الإنسان ليس بعادل. فإن لفظ الإنسان يدل على معنى كلي وإن لم يقترن به لفظة كل. ولو كانت لفظة كل هي التي تدل على أن المعنى كلي، لكانت لفظة الإنسان لا تدل على معنى كلي إلا إذا قرن بها كل".²

وإذا كانت اللغة العربية تعبر عن التسوير (Quantification) بشكل جلي، من خلال الأسوار الكلية من قبيل "كل" و"عامة" و"كافة"، أو الأسوار الوجودية مثل "بعض" و"جل" و"معظم". فإن هناك ظواهر لغوية أخرى في العربية تظهر بعض خصائص الأسوار، وتسلك سلوكها، وذلك بالنظر إلى تغيير تأويل الجمل المتضمنة لها، ومن هذه الظواهر اللغوية نجد بني الاستفهام، وبني الحصر، والتراكيب المقارنة، والاستثناء، والنفي، سنحاول في الفقرات الموالية إبراز التسوير الذي يبديه النفي، أولاً، من خلال معطيات يتوارد فيها مع الأسوار، للوقوف على تفاعله معها، ومدى تأثيره في تغيير قراءتها، قبل النظر في تفاعله مع الاستثناء، باعتباره سوراكلياً، لرصد حدود التغيير الذي يحدثه النفي في تأويل الجمل التي يردان فيها.

2- النفي والأسوار في اللغة العربية

إذا كانت الأسوار تحدد تأويل الجمل بالنظر إلى الشمول أو الكلية في مقابل التجزئ أو التبويض، فإن معطيات أخرى في اللغة العربية يرد فيها النفي مع هذه الأسوار، يتغير معه تأويل الجمل المسورة، وتساءل، بالتالي، إلى أي حد يمكننا اعتبار النفي سوراكلياً؟ وإذا كان كذلك، ما هي حدود التغيير الذي يحدثه في تأويل الجملة التي يرد فيها مع الأسوار؟ بمعنى آخر هل يقتصر تأثير النفي على إضفاء معنى السلب على الجملة فقط، أم أنه يسهم في تغيير تأويلها؟

لنتأمل الجمل في (3):

3أ) صدق كل شيء

ب) لا تصدق كل شيء

فما نلاحظه هو أن تأويل السور في (3أ) تأويل كلي. لكن بورود النفي في (3ب) تغير هذا التأويل من تأويل كلي إلى تأويل جزئي، وهو ما يبين أن ورود النفي في الجملة أثر في دلالة مكوناتها، حيث غير قراءتها من القراءة الكلية إلى القراءة البعضية، مما يوحي بتضمنه لخصائص التسويرية.

لننظر الآن إلى الأمثلة في (4)

4أ) حضر بعض الطلبة

² ابن رشد، تلخيص منطلق أرسطو، ص 107.

(ب) لم يحضر بعض الطلبة

فما نلاحظه هو أن ورود النفي في الجملة (4ب) لم يغير التأويل الذي أضفاه السور الوجودي على الجملة في (4أ)، حيث ظل تأويل الجملة تأويلاً جزئياً أو تعيضياً، حتى بعد ورود النفي، وتساءل بالتالي: هل النفي لا يؤثر في تأويل السور الوجودي كما يؤثر في تأويل السور الكلي، الممثل له في (3)؟ وهل يقتصر تأثيره على إضفاء سمة السلب على الجملة فقط، دون التأثير في السور الوجودي "بعض"؟

2-1 النفي وتأويل الأسوار في اللغة العربية

يرى بياجي (1968) أن فهم الجمل المتضمنة للأسوار، في اللغات الطبيعية، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر، يتحدد من خلالها قصد المتكلم، من جهة، وتسهم في تحديد التأويلات الممكنة للجمل التي يتوارد فيها أكثر من سور، من جهة أخرى، وتمثل هذه العناصر في: أولاً، واجهة التسوير ((Profile of Quantification)، وثانياً، مجال التسوير (Domain of quantification)، وثالثاً، درجة المبالغة (Degree of Exaggeration). ويدخل ضمن هذا الاعتبار الثالث من التسوير التراكيب المقارنة، فهذه العناصر من شأنها تحديد دلالة الأسوار وتقليص التأويلات الممكنة الذي تضيفها على الجمل الواردة فيها.

إذا أخذنا بعين الاعتبار العنصر الأول "واجهة التسوير"، الذي أشارت إليه هذه الأدبيات، ونظرنا إلى المثال (5)، فما يمكننا ملاحظته هو أن القراءات والتأويلات التي تحملها هذه الجملة، المتضمنة للسور الكلي "كل"، تتمثل أساساً في تأويلين بالنظر إلى ما تخبرنا به.

(5) كل الأولاد مجدون

التأويل الأول، يمكن نعت بكونه جلي وصرح، وهو إضفاء صفة الجدية على جميع الأولاد، أما التأويل الثاني، ويمكن نعتة بالخفي فيتمثل في الإخبار بعدد الأولاد غير المجددين، وهو لا أحد. وهذا التأويل الثاني الخفي هو ما اصطلح عليه بياجي "واجهة التسوير".

وبناء على هذا، فإن عدم تغير تأويل الجملة (4 ب) التي يتوارد فيها النفي مع السور الوجودي "بعض"، يمكن تفسيره إذا اعتمدنا مفهوم "واجهة التسوير"، حيث يمكن أن نلاحظ، من خلال المقارنة بين المثال (4أ) و(4ب)، أن واجهة التسوير في المثال (4أ) تقع على الطلبة الذين غابوا. بالمقابل، تتغير هذه الواجهة عند ورود النفي، فيصبح التأويل هو الإخبار بالطلبة الذين حضروا. وكنتيجة لهذا، يمكننا القول بأن النفي يغير الواجهة التي يقع عليها التسوير.

لننظر الآن إلى الأمثلة في (6)

(6) (أ) تعذر عليه إحضار كل ما يحتاجه

(ب) لم يتعذر عليه إحضار كل ما يحتاجه

فالملاحظ أن تأويل الجملة (6 أ) تأويل جزئي أو وجودي رغم وجود السور الكلي، "كل"، كما أن الجملة لا تتضمن أداة النفي، وتساءل بالتالي: لماذا تغير تأويل القراءة الكلية رغم غياب أداة النفي؟

ترتبط الإجابة عن هذا التساؤل، بما يميز به النفي، في اللغة العربية خاصة، وفي اللغات الطبيعية عامة، من خصائص ومميزات، ومنها ما بينته في أبحاث سابقة من كون النفي في اللغة العربية لا يرتبط بالحرف أو الأدوات التي تؤدي معناه، وإنما يمكن أن يعبر عنه بالحرف أو بالاسم أو بالفعل مثل "نفي" و"أنكر" و"رفض"،³ فهذه الأفعال، وأمثالها، تتضمن سمة للنفي، وتكسب بنى، فمثلاً إذا قلنا: رفضني تكسب بنية "لم يقبل" وكذلك "أنكر"، فهي "لم يعترف"، وبناء على هذا، فإن ورود فعل "تعذر" في هذه الجملة يتضمن سمة "النفي"،

³ للمزيد من التفصيل انظر بيلوش (2000ب) و(2017) و(2024ب).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ويكسب بنية "لم يستطع" أو "لم يتمكن"، ولعل ما يؤكد هذا أن القراءة الوجودية التي تدل عليها (6أ) أصبحت كلية بمجرد ورود عنصر النفي، كما يتبين من (6ب)، على اعتبار أن دخول النفي على الفعل المتضمن لسمة النفي أصبحت معه الجملة موجبة، وهو ما أشارت إليه الأدبيات التقليدية بكون نفي النفي إيجاب، كما يمكن اعتباره، كذلك، دليلاً على خصائص النفي التسويرية، التي لا ترتبط بأدواته فقط وإنما بالنفي كمفهوم وتصور، وهو ما يبين أن النفي سور يماثل في سلوكه الأسوار في اللغة العربية.

2-2 حيز النفي وحيز الأسوار

لننظر الآن إلى الأمثلة في (7)

(7) (أ) لم يحضر كل الطلبة

(ب) كل الطلبة لم يحضروا

فما يتبين من هذه المعطيات أن النفي وإن كان يغير قراءة السور في المثال (7أ) من القراءة الكلية إلى القراءة الجزئية، فإنه في المثال (7ب) لا يغير هذه القراءة، ويرتبط ذلك، أساساً، بموقع النفي بالنظر إلى ما يساوقه من أسوار داخل الجمل، وما يترتب عنه متناوئل الجمل وتغيير قراءتها من عدمه.

لقد عالجت الأدبيات الحديثة هذا النوع من الجمل ضمن ما يعرف بالتسوير المتعدد Multiple quantification، كما أشارت بعض الأبحاث ماي (May 1985)، وزانوتيني (Zanuttini 1991)، وإرنست (Ernst 1992)، من بين آخرين، إلى أن تحديد التأويلات الممكنة التي تتيحها الجمل المحتوية على أكثر من سور، تركز على تحديد حيز هذه الأسوار بالنظر على بعضها البعض، وإن كانت هذه الأدبيات قد اختلفت بخصوص مستوى تطبيق هذا التحديد وكذا آلياته، فإنها مع ذلك اتفقت على أهمية دور موقعة هذه الأسوار داخل الجملة في تحديد تأويلها، كما ربطت هذه الأدبيات مفهوم الحيز بألية التحكم المكوني الذي صاغه ماي (1985)، كالتالي:

(8) يدخل في حيز "أ" كل العجر التي يتحكم فيها "أ" مكونيا في مستوى البنية المنطقية

وإذا كان ماي (1985) قد ربط تحديد حيز الأسوار في مستوى البنية المنطقية، فإن زانوتيني (1989) وإرنست (1992)، يذهبان إلى أن تحديده يتم في مستوى البنية السطحية، معتمدين في ذلك الترتيب الخطي. بالمقابل يرى إرنست (1992) أن العناصر الموجودة على اليسار تحيز العناصر الموجودة إلى اليمين.

وبناء على هذا، يمكن تفسير عدم تغيير تأويل السور الكلي، الذي نلمسه في المثال (7ب) رغم ورود النفي معه في الجملة، باعتماد مفهوم الحيز. وتفترض تبعاً لزانوتيني (1991) وإرنست (1992)، أن تحديد هذا الحيز يتم في مستوى البنية السطحية، أي باعتماد الرتبة الخطية، لأن هذه الجملة لا تثير التباساً في التأويل، نحتاج معه إلى افتراض تطبيق قاعدة صعود السور في البنية المنطقية كما افترض ماي (1985).

ومع أن النفي في (7ب) لا يغير قراءة المركب السوري "كل الطلبة"، لأنه لا يتحكم فيه مكونياً، فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن النفي يغير هذه القراءة، وذلك بالنظر إلى واجهة التسوير. ففي المثال المثبت، يقع التسوير على الطلبة الذين غابوا، في حين، يقع في المثال المنفي على الطلبة الذين حضروا. ونجد ما يماثل هذا في لغات مثل الفرنسية والإنجليزية، حيث يتحدد حيز السور بالنظر إلى حيز النفي من خلال الرتبة السطحية. لننظر إلى الأمثلة في (9)

(9) أ) All student came

(ب) All student didn't come

ج) Tout les élèves sont venus

د) Tout les élèves ne sont pas venus

فالملاحظ، من خلال هذه الأمثلة، أن موقعة النفي بالنظر إلى موقع السور تتحكم في تأويل الجملة. وهذه الموقعة لا تحدد في البنية المنطقية وإنما في المستوى السطحي. كما يتبين أن النفي في هذه اللغات لا يتحكم في المركبات السوربية الفواعل، لأن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تقع بعد الفعل، ولذلك لا نجدها تبدي نفس التغيير الذي نلمسه في معطيات النفي العربية، كما في الأمثلة (1) أعلاه. ويبقى التغيير الذي يمكن ملاحظته في هذه الأمثلة محدوداً في واجهة التسوير.

بالمقابل، يبدي النفي في الفرنسية والإنجليزية سلوك النفي في العربية، خاصة عندما ترد المركبات السوربية المساقفة له كفعولات، حيث يتمكن من تغيير تأويل السور، كما يتبين من الأمثلة التالية:

10) (أ) Jean n'a pas lu tous les romans d' Agatha Christie

ب) John hasn't won all the prizes

2-3 تفاعل النفي والاستثناء

إذا كان تفاعل النفي والأسوار في اللغة العربية يتحدد بالنظر إلى موقعها، وحيز كل منها في الجمل العربية، فإن هناك ظواهر لغوية أخرى تبدي تسويراً خفياً يحجز وصول تأثير النفي إلى ما تحيزه، وهو ما يجعل النفي غير قادر على تغيير تأويل الجمل التي يتواردان فيها، لننظر إلى الأمثلة في (11)

11) (أ) ما ضرب زيد عمرا

ب) ما حضر القوم

فما نلاحظه، من خلال هذه الأمثلة، هو أن حيز النفي يشمل الجملة بكاملها، بمعنى أن النفي يخص الحدث وموضوعاته، (بغض النظر عن التأويلات الممكنة). بالمقابل إذا نظرنا إلى الأمثلة (12):

12) (أ) لم أر إلا زيدا

ب) ما ضرب زيد إلا عمرا

ج) ما ضرب عمرا إلا زيد

نلاحظ أن حيز أداة النفي لا يمتد ليشمل جميع مكونات الجملة، إذ إن المركب الاسمي الواقع بعد أداة الاستثناء لا يدخل في حكم النفي، وكان أداة الاستثناء تحجز وصول سمة السلب إلى هذا المركب. ونتساءل بالتالي: لماذا لا يمتد النفي إلى المركب الاسمي الواقع بعد الاستثناء؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار الاستثناء سوراً يحجز ما بعده؟

أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن ورود الاستثناء مع النفي يماثل ورود ما دعي في الأدبيات بوحدات النفي القطبية Negative Polarity Items وذلك بالنظر إلى عدد من الملاحظات منها عدم تقدمه على النفي، كما يتبين من المقارنة بين الأمثلة (13) و (14)

13) (أ) لم يصل الوفد بعد

ب) *بعد لم يصل الوفد

14) (أ) ما قام القوم إلا زيدا

(ب) *إلا زيدا ما قام القوم

فالاستثناء، في الأمثلة (14) وإن كان يماثل الوحدات القطبية بالنظر إلى عدم تقدمها على النفي، كما يتبين من الأمثلة في (13)، فإن هناك معطيات أخرى يرد فيها الاستثناء دون وجود النفي مثل (15)، وهو ما يجعلنا نشكك في طبيعته القطبية، ويجعل اعتباره سورا أقرب إلى الحدس.

(15) - حضر الرجال إلا زيد

ومما يؤكد الطبيعة التسويرية للاستثناء، أن كلمة الرجال في المثال (15) تدل على الاستغراق أو التفريد. بمعنى أن كل الرجال حضروا، وبورود الاستثناء أصبحت هذه القراءة تبعيضية، مما يدل على أن أداة الاستثناء تعمل، بوصفها سورا وجوديا، على تجزئ المجموعة .

وإذا صح هذا، فإن تفسير عدم وصول سمة السلب إلى المركب الواقع بعد أداة الاستثناء يعود إلى طبيعتها التسويرية، ويمكن رصد هذا السلوك إذا عممنا قيد الحيز المباشر، الذي اقترحه لينبرجر (1987) Lineberger لتسويغ الوحدات القطبية، ليشمل هذا النوع من التراكيب. ونصوغه على الشكل التالي:

(16) يقع عنصر ما في حيز النفي إذا وإذ فقط:

(أ) وقع ضمن الجملة التي تشكل حيز النفي

(ب) أن لا يكون عنصر رابط آخر بين النفي والعنصر المحيز

إن الاستثناء، باعتباره سورا له مجاله الخاص لا يمكن أن يمتد إليه تأثير عامل آخر، يمنع وقوع المركب الاسمي في حيز النفي. ويبقى السؤال المطروح هو: كيف يتفاعل النفي مع الاستثناء، باعتباره سورا وجوديا؟ وهل يبدي في تفاعله هذا سلوك باقي الأسوار الوجودية في اللغة العربية؟

إذا كان النفي يغير واجهة تسوير الأسوار الوجودية، كما في الأمثلة (4) ، فإن وروده في الأمثلة (12) لم يغير هذه الواجهة، بل إن ما يمكن ملاحظته، هو أن ورود أداة الاستثناء جعل أحد موضوعات الفعل المنفي لا يدخل ضمن حيز عامل النفي، وهو ما عبرت عنه الأدبيات التقليدية بكون الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. ونسأل بالتالي، أين يكمن التغيير الذي يلحق الجملة بتوارد النفي والاستثناء؟

إذا تأملنا الأمثلة (17):

(17) (أ) ما جاءني أحد إلا زيد

(ب) ما ضرب عمرا أحد إلا زيد

فالملاحظ، من خلال هذه الأمثلة، أن أداة الاستثناء تعمل على إبراز واجهة التسوير، ويظهر ذلك جليا إذا قارنا بين الأمثلة في (17) والأمثلة في (2) أعلاه التي نعيدها هنا للتذكير:

(18) (أ) لم يحضر بعض الطلبة

(ب) حضر بعض الطلبة

فإذا كانت واجهة التسوير تخص الطلبة الذين حضروا في (18 أ)، حيث يوجد النفي، وتخص الطلبة الذين غابوا، عند غيابه، كما في (18 ب)، فإن أداة الاستثناء تبرز هذه الواجهة في الأمثلة (17)، فنكون أمام واجهتين، ويكون، بالتالي، مجالها تحقيقا لواجهة التسوير الخفية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

نستنتج، من كل ما تقدم، أن أداة الاستثناء سور وجودي، يجرأ ما هو كلي، وأن تفاعلها مع أداة النفي تفاعل بين سورين داخل الجملة، بالنظر إلى التأويل والحيز.

- خاتمة

بينما، في هذه الورقة، أن ورود النفي في الجمل المتضمنة للأسوار في اللغة العربية، لا يقتصر على إضفاء معنى السلب على الجملة فقط، بل يتعداه إلى تغيير تأويل الأسوار، المساوقة له، من القراءة الكلية إلى القراءة الجزئية، بالنسبة للأسوار الكلية، وتغيير واجهة التسوير بالنسبة للأسوار الوجودية، وبينما أن هذا التغيير يرتبط بموقع النفي بالنظر إلى موقع هذه الأسوار في المستوى السطحي، كما أبرزنا أن عدم التغيير في تأويل البنى التي يساوق فيها النفي الاستثناء، باعتباره سورا وجوديا، يعود إلى كون الاستثناء يبرز واجهة التسوير التي يخفيها النفي.

لائحة المصادر والمراجع

1- والمراجع العربية:

- الأمدي، سيف الدين أبي الحسن: الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1985.
- الأستراباذي، رضي الدين: شرح الكافية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1977.
- ابن رشد، محمد بن أحمد، أبو الوليد، تلخيص منطق أرسطو، منشورات الجامعة اللبنانية، 1982.
- ابن يعيش، أبو البقاء: شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت.
- يبلوش، مولاي العربي: 2000 أ، النفي وبنية الفعل الزمنية، البنى الزمنية وأشكالها، صص 235-256. منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.
- ----- 2000 ب، النفي في اللغة العربية، بحث لنيل الدكتوراه، كلية الآداب بالرباط.
- ----- 2017 أ، معجزة النفي في اللغة العربية، أبحاث لسانية، 33، صص 123-149، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.
- -----، 2022، تسوير الظروف في اللغة العربية، أبحاث المؤتمر الدولي الخامس عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، الذي نظمته جامعة عجلون- الأردن، وجامعة ماردين أرتقلو بتريكا، أيام 21-23 مايو 2022، المجلد الثاني، صص 1-11.
- -----، 2024، بنى النفي في اللغة العربية بين المعجم والتراكيب، دراسات راهنة في اللسانيات العربية المقارنة والديداكتيك، منشورات مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات، كلية اللغة العربية براكش، دار النشر: ملفات تادلة، صص 81-96.
- الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- بحفة، عبد المجيد: 1998، عن التباس "كل" في اللغة العربية، أبحاث لسانية 2.3، صص 1-29 منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.
- الرحالي، محمد: 2003، تركيب اللغة العربية، مقارنة نظرية جديدة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء
- سيويوه، ابو بشر عمرو ابن عثمان: الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت 1983.
- غالم، محمد: 1999، المعنى والتوافق مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، سلسلة أبحاث وأطروحات، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.

- الغزالي، أبي حامد: معيار العلم في المنطق، شرح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1990.
- الفاسمي الفهري، عبد القادر 1999، عن التوارث في مجال الحدود وبعض خصائص التسوير الكلي، المركبات الاسمية والحدية في اللسانيات المقارنة، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.
- القرافي، شهاب الدين: الاستغناء في الاستثناء، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1982.
- المتوكل، أحمد: 1988، الوظيفة والبنية، مقاربات لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية، منشورات عكاظ.

2- المراجع الأجنبية

- Baker, C.L.: 1991, The Syntax of English Not, The limit of the Core grammar, *Linguistic Inquiry*, 22, 387-429.
- Ernest, T.: 1992, The Phrase Structure of English Negation, ms. University of Delaware.
- Fassi Fehri, A.: 1991/1993, *Issues in the Structure of Arabic Clauses and Words*, Kluwre Academic Publishers, Dordrecht.
- Jespersen, O.: 1924/1965, The Philosophy of Grammar, Norton and Company, New york.
- Ladusaw, W.:1980a, On the notion affective in the analysis of negative Polarity Items, *Journal of Linguistic Research*1, 1-16.
- Laka, I.:1990, *Negation in syntax: on the nature of functional categories and projections*, PhD thesis, MIT
- Lineberger, M.: 1987, Negative Polarity and Grammatical Representation. *Linguistics and philosophy* 10, 325-387.
- Longobardi, G.: 1987, Parameters of negation in Romance dialects, Paper presented at the Glow Dialectology Workshop, Venice.
- May, R.: 1985, Logical Form, MIT Press.
- Ouhalla, J.: 1990, Sentential Negation, Relativized Minimality and The Aspectual Status of Auxiliaries, *Linguistic Review* 7, 183-231
- Piaget, Jean.: 1968, Quantification, Conservation, and Nativism , *Science* , Nov. 29, , New Series, Vol. 162, No. 3857, pp. 976-979, American Association for the Advancement of Science publications
- Progovac, L.:1991, Negative polarity: a semantico-syntactico account, *Lingua*86, 271-99.
- Zanutini, R.: 1989, The Structure of Negative Clauses in Romance, ms, Univ of Pennsylvania.
- .: 1990, Two Types of Negative Markers, NELS 20.V 2,517-530.

-----.: 1991, Syntactic Properties of Sentential Negation: A Comparative Study of Romance Languages, PhD, Univ of Pennsylvania.